

RITRATTO FEMMINILE

COPIA DA BELLINI GIOVANNI

(Venezia 1434 ca. - 1516)

INVENTARIO: 117

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questa tavola è ignota. L'opera, infatti, compare per la prima volta in casa Borghese nel 1693, citata nell'anticamera 'della Signora Principessa' come autografo di Giovanni Bellini, attribuzione ripresa nell'inventario del 1790 ma rivista nel 1833 a favore del Pordenone (Inv. Fid. 1833). Tale nome, precisato da Giovanni Piancastelli (1891) con quello di 'Bernardino Licinio', fu però scartato da Adolfo Venturi (1893) in favore di Vincenzo Catena, seguito diversi anni dopo da Roberto Longhi (1928) che dal canto suo vi intravide un pallido riflesso dei modi dei Bellini.

Ritenuto da alcuni un falso antico realizzato sul modello di un ritratto bellinesco (De Rinaldis 1937), il dipinto raffigura la testa di una donna che riprende alla lettera la figura in secondo piano visibile nel *Compianto sul Cristo morto* di Giovanni Bellini (Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1890, 943) e per questo ritenuto dalla critica una copia (cfr. Della Pergola 1955; Herrmann Fiore 2006).

Come ipotizzato da Paola della Pergola (Eid. 1955), che alla *Testa* in esame avvicina anche una [Presentazione al tempio](#) di Vincenzo dalle Destre (Venezia, Museo Correr, inv. 386) è probabile che la presente tavoletta sia stata realizzata guardando direttamente al *Compianto* degli Uffizi che a detta della studiosa si potrebbe riconoscere nel "Christo morto di Giovanni Bellini in Chiaroscuro, in Tavola, alto palmi 3" registrato nel 1682 tra i beni di Olimpia Aldobrandini. Se così fosse, questa *Testa* potrebbe essere stata replicata nei primi anni del XVIII secolo (come in effetti fu ipotizzato nel 1962 da Heinemann), forse in concomitanza della partenza del dipinto fiorentino dalla raccolta pinciana, in seguito documentato nelle raccolte di Alvise Mocenigo e da questi donato nel 1798 al Granduca Ferdinando III di Toscana (A. Paolucci, in *Gli Uffizi* 1979, p. 195).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 31;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;

- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 223;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 106-107, n. 189;
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, Venezia 1962, p. 42;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 462;
- A. Paolucci, in *Gli Uffizi. Catalogo generale*, a cura di L. Berti, Firenze 1979, P. 195;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 42.

English version

PORTRAIT OF A WOMAN

COPY AFTER BELLINI GIOVANNI

(Venice c. 1434 - 1516)

INVENTORY: 117

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is unknown. It appears in the Borghese documents for this first time in 1693, when it was listed among the paintings in the antechamber of 'Her Ladyship the Princess' as a work by Giovanni Bellini. This attribution was repeated in the 1790 inventory but changed to Pordenone in the 1833 *Inventario Fidecommissario* and to Bernardino Licinio by Giovanni Piancastelli (1891). For his part, Adolfo Venturi (1893) proposed the name of Vincenzo Catena, a thesis accepted by Roberto Longhi (1928), who noted dim traces of an attempt to imitate the style of Bellini. Some other critics, meanwhile, proposed that the work was a later imitation of an older painting based on a portrait by Bellini (De Rinaldis 1937).

The panel shows the head of a woman, an exact replica of the figure in the background of Giovanni Bellini's *Lamentation over the Dead Christ* (Uffizi Gallery, Florence, inv. 1890, no. 943); for this reason, critics believe it to be a copy (see Della Pergola 1955; Herrmann Fiore 2006).

Noting similarities with Vincenzo dalle Destre's *Presentation of Jesus* (Museo Correr, Venice, inv. no. 386), Paola della Pergola (1955) proposed that the work in question was probably executed while the painter directly viewed the Uffizi *Lamentation*, adding that the Borghese painting corresponded to the entry in the 1682 inventory of Olimpia Aldobrandini's belongings which reads, 'Dead Christ by Giovanni Bellini in chiaroscuro, on panel, 3 spans high'. If her hypothesis is correct, this *Portrait* could have been executed in the opening years of the 18th century (as Heinemann suggested in 1962), perhaps at the time that the *Lamentation* left the collection at the Casino di Porta Pinciana for that of Alvise Mocenigo, who in turn donated it to Ferdinando III, Grand Duke of Tuscany, in 1798 (A. Paolucci, in *Gli Uffizi* 1979, p. 195).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 31;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 223;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 106-107, n. 189;
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, Venezia 1962, p. 42;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 462;
- A. Paolucci, in *Gli Uffizi. Catalogo generale*, a cura di L. Berti, Firenze 1979, P. 195;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 42.

